

DOI:

ВИТРИВАЛІСТЬ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Н. М. Кононенко, старший викладач,

Н. С. Білоус, старший викладач

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Завданням фізичного виховання студентів є всебічна фізична підготовка, для оцінки якої проводиться комплекс контрольних нормативів (тести). Розвиток рухових здібностей і підвищення оздоровчого ефекту здобувається за допомогою систематичних занять фізичних вправами. Обсяг вправ для розвитку тих чи інших фізичних якостей значною мірою визначається віковими показниками, фізичною підготовленістю й спортивною спеціалізацією. Фізіологічною основою загальної витривалості для більшості сучасних видів професійної діяльності є аеробні здатності, вони не залежать від виду виконуваних вправ.

За низького рівня фізичної підготовленості повинні превалювати вправи на розвиток сили й витривалості, на базі яких краще виховується швидкість і спритність. Визначення оптимальних співвідношень вправ для розвитку основних фізичних якостей у студентів є одним із завдань при проведенні практичних занять з фізичного виховання. Основними засобами для виховання витривалості є біг на довгі дистанції: біг 1500 м і крос 3000 м. При цьому необхідно застосовувати рівномірний і меншою мірою змінний біг. Основними факторами, що визначають прояв витривалості, є структура м'язів; внутрішньом'язова та міжм'язова координація; продуктивність роботи серцево-судинної, дихальної й нервової систем; запаси енергії в організмі; рівень розвитку інших фізичних якостей; техніка рухової діяльності.

Дослідник у сфері розвитку фізичних якостей підлітків В. М. Костюкевич зазначив, що основні фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей, є вік студентів, більш сприятливий для розвитку витривалості, ніж інших фізичних якостей. На відміну від інших фізичних якостей, витривалість краще виховувати при втомі, тому можна застосовувати під час занять велике навантаження. Біг на витривалість позитивно впливає і на швидкісний біг. Досягається це в результаті розслаблення м'язів і свободі рухів. Свобода рухів у той же час впливає і на швидкий біг. Великий об'єм бігу на витривалість прекрасно розвиває силу м'язів ніг, дихальну систему.

В. Ю. Верхошанський зазначив, що бігати одному – найважливіший принцип тренування. Інакше неможливо визначити оптимальну швидкість і отримати задоволення від бігу. При бігу в групі неминуче виникає напруга, непомітне збільшення швидкості, яке негативно впливає на організм. Бігати слід через день, тому що швидкість відновлення знижується й при щоденному бігу можливе перетренування. Величина навантаження в оздоровчому бігу складається з двох компонентів: обсягу та інтенсивності. Обсяг навантаження вимірюється кількістю кілометрів в одному занятті, тижневому й місячному

циклах тренування. Оптимальний обсяг тренувального навантаження, необхідний для забезпечення нормальної життєдіяльності організму й високої фізичної працездатності в студентів-спортсменів, повинен складати приблизно від 30 до 40 кілометрів повільного бігу на тиждень, що відповідає витраті енергії в 2000 ккал. У перерахунку на час це складає близько 3 рази по одній годині (660 ккал /год).

Мінімальний обсяг навантаження, необхідний для підтримки здоров'я, вимагає триразового тренування по 30 хвилин або 15 км повільного бігу на тиждень. Інтенсивність впливу залежить від швидкості бігу й визначається за частотою серцевих скорочень (ЧСС). Швидкість в оздоровчому бігу не повинна перевищувати поріг анаеробного (безкисневого) обміну, який у бігунів-початківців відповідає частоті серцевих скорочень до 130 уд/хв., у добре підготовлених – підвищується до 150 уд/хв., а у добре підготовлених спортсменів може досягати 170 уд/хв. Тобто, тренування повинно проводитися в анаеробній зоні зі стовідсотковим забезпеченням організму киснем, тому що наявність кисневого боргу у непідготовлених бігунів може викликати ускладнення дихання, або спазм серцевих артерій.

Тренування при пульсі нижче ніж 130 ударів менш ефективно, оскільки ударний об'єм крові (за одне скорочення серця) при цьому не досягає максимальної величини, тому вважається, що в оздоровчому бігу тренування повинно проводитися при ЧСС в зоні від 130 до 150 уд/хв.

Таким чином, навантаження не повинно викликати вираженого стомлення, особливо на перших заняттях. Заняття фізичними вправами повинні приносити радість, задоволення, інакше тренування втрачає всякий сенс. Наприклад, бігти потрібно так, як дозволяє самопочуття. Це означає, що темп бігу повинен бути легким, вільним, природним, не напруженим. Потрібно підібрати для себе оптимальну швидкість. Відчуття млявості, сонливості вдень – чітка ознака того, що навантаження потрібно зменшувати. Організм зміцнює не перевантаження, а розумні навантаження. В оптимальному навантаженні студентів на заняттях для виховання фізичних якостей повинні превалювати вправи на розвиток загальної витривалості.

Добре треновані люди відрізняються гарною міжм'язовою координацією, що ззовні проявляється в плавності рухів, відсутності їхньої скутості. І навпаки, при недостатній тренуваності на фоні втоми відбувається зниження активності основних м'язових груп і посиленні активності м'язів, які не повинні брати участь у виконанні конкретної рухової дії. Це призводить до зниження ефективності рухів, збільшенню енерговитрат, поглибленню втоми й, як наслідок, падінню працездатності. Вправи для виховання витривалості мають найбільший вплив на функціонування серцево-судинної й дихальної систем і значно підвищують працездатність студентів.